

Elektrozäune für die silvopastorale Bewirtschaftung in Berglandschaften

www.af4eu.eu

Installation von Elektrozäunen

Elektrische und mobile Zäune eignen sich besonders gut für die silvopastorale Bewirtschaftung, da sie sowohl die Mobilität der Herden in Berglandschaften als auch die Erhaltung der Tierwelt in Gebieten mit hohem Naturwert wie dem Naturpark Montesinho unterstützen.

Zu den Vorteilen gehören die Freiheit des Landwirts, andere landwirtschaftliche Tätigkeiten auszuüben, und die Möglichkeit, eine größere Futterfläche zu nutzen. Im Vergleich zu festen und dauerhaften Zäunen bieten Elektrozäune eine höhere Flexibilität und geringere Investitionskosten. Mobile Versionen erfordern jedoch mehr Arbeit für den Auf- und Abbau sowie regelmäßige Kontrollen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren. Elektrozäune sind auch ein Instrument, um das Vieh vor Raubtieren zu schützen und die Pflanzen vor Angriffen von Wildtieren (wie Rehen und Wildschweinen) zu schützen. Sie sind auch nützlich, um Ackerland zu düngen, die Tiere während des Mittagsschlafs während der heißesten Stunden zu schützen und mehr Freiheit bei der Beweidung und Betriebsführung zu ermöglichen. Es gibt verschiedene Arten von Zäunen und Materialien, die je nach Verwendungszweck variieren, sei es zur Eindämmung von Tieren oder zur Abwehr von Raubtieren. Elektrozäune benötigen einen Erdungsanschluss und bestehen aus Elektrifizierern (die über eine Batterie, ein Stromnetz oder ein Solarpanel betrieben werden), Pfosten (Glasfaser, Kunststoff oder Eisen), Leitern (Drähte oder Bänder) und Isolatoren. Die Wahl des richtigen Systems hängt von Faktoren wie der Länge des Zauns, dem Relief des Geländes, der dichten Vegetation und den Bodeneigenschaften wie Zusammensetzung und Feuchtigkeit ab, die die elektrische Leitung beeinflussen können und leistungsfähigere oder zusätzliche Systeme erfordern, um die Effizienz zu gewährleisten.

Marina Castro(1), Ana Carolina Farias(2), Eduardo Pousa(2), João Paulo Castro(1)

(1) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

(2) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfevereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.